

СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКІ ШРИФТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ОРНАМЕНТАЛІСТИКИ

Кривобок Наталія ¹ [0009-0009-6019-9553], Ісмайлова Марія ² [0009-0004-8504-1772]

¹ здобувачка кафедри графічного дизайну,
Харківська академія академія дизайну і мистецтв, Україна
krivoboknatalia8@gmail.com

² кандидатка мистецтвознавства, старша викладачка кафедри графічного дизайну,
Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Україна
mariyasm1510@gmail.com

Анотація. У статті проаналізовано особливості застосування українських орнаментальних мотивів у сучасних цифрових шрифтах на прикладі гарнітур «Залізний вовк» (конкурс Rangram, 2021) та «Рутенія». Розглянуто способи інтеграції декоративних елементів у конструкції літер, їхній вплив на читабельність, стилістику та функціональне призначення гарнітур. Визначено роль національної орнаментики у формуванні візуальної ідентичності сучасної типографіки та окреслено перспективи подальшого розвитку орнаментальних шрифтів у цифровому середовищі.

Ключові слова: орнаментальний шрифт, українська орнаментика, типографіка, «Залізний вовк», «Рутенія», цифровий дизайн, національна стилістика.

Вступ. Розвиток української типографіки останнього десятиліття демонструє зростання інтересу до шрифтів, що поєднують сучасні цифрові принципи побудови з національними художніми традиціями. Це узгоджується з позицією О. Чуєвої, яка підкреслює, що візуальна культура відіграє важливу роль у формуванні національної ідентичності, а етностиль стає дієвим інструментом культурної репрезентації (Чуєва, 2014). Орнаментальні гарнітури, засновані на елементах народної графіки, виконують не лише декоративну, а й комунікаційну функцію, формуючи національний код у сучасному дизайні.

Метою дослідження є аналіз структурних та стилістичних особливостей використання орнаменталістики у двох сучасних українських гарнітурах – «Залізний вовк» та «Рутенія». Обидва шрифти демонструють різні підходи до

інтеграції орнаменту, що дозволяє визначити спільні риси та різні дизайнерські стратегії.

Матеріали і методи: візуально-стилістичний аналіз, порівняльний аналіз, структурний аналіз формотворення літер.

Українська орнаменталістична традиція спирається на багатотисячолітній досвід — від різьблення й ткацтва до ювелірного та книжкового мистецтва. Б. Відьма наголошує, що традиційні орнаменти слід розглядати не як декоративні мотиви, а як носії культурних смислів та структурованих форм світогляду (Відьма, 2014).

Для цифрових шрифтів важливо не копіювати мотиви буквально, а адаптувати їх до структурних вимог типографіки: оптичної рівноваги, модульності, кернінгу, читабельності при різних кеглях. Е. Луптон зазначає, що типографічні системи завжди ґрунтуються на модульності, повторюваності та оптичній впорядкованості, які забезпечують функціональність і стабільність шрифту (Lupton, 2014).

Сучасні українські гарнітури демонструють два підходи: 1. конструктивний, коли орнамент формує саму лінійну логіку літери; 2. стилістичний, коли орнамент застосований як акцент, що підсилює національну стилістику. Ці підходи відображаються у «Залізному вовку» та «Рутенії».

«Залізний вовк» – акцидентний шрифт за мотивами гуцульського орнаменту, в якому орнамент виступає конструктивною частиною формотворення. Літери рясніють декоративними елементами – колами, ромбами, завитками, спіралями та геометричними вставками, особливо у верхньому регістрі. Ці елементи підкреслюють вузлові точки конструкції літери (що можна спостерігати в літерах «т», «ш», «р», «ю» тощо). При цьому зберігається висока контрастність між товстими основними лініями та тонкими розчерками. Через високу декоративність цей шрифт має низьку читабельність для довгих текстів, тому він функціонально орієнтований на заголовки, лого та айдентику — там, де потрібна виразна, «різьблена» національна ознака, яка читається як стилістичний код гуцульщини, а не як ілюстративне кліше. Ця гарнітура є потужним візуальним інструментом, що перетворює текст на графічний орнамент, і ідеально підходить для дизайну, пов'язаного з українськими традиціями, етнографією, патріотичними проєктами та стилізованими брендами, що прагнуть створити відчуття історії та потужної графічної символіки.

На відміну від «Залізного вовка», «Рутенія» використовує стилістичну інтеграцію орнаменту. Основою гарнітури є форми, натхненні стародрукарською кирилицею та рукописною традицією. Орнамент тут подано стримано: тонкі декоративні деталі вбудовані у структуру штриха, не порушуючи читабельності. Це співвідноситься з тезою Богдана Відьми про те, що стильові елементи українського орнаменту можуть зберігати семантичну

впізнаваність навіть у трансформованому, спрощеному вигляді (Відьма, 2014). Поєднання округлих та прямолінійних елементів формує м'яку, пластичну ритміку, завдяки якій шрифт виглядає історично впізнаваним, але не архаїчним. «Рутенія» дозволяє працювати як з великими заголовками, так і з короткими текстами, виступаючи універсальнішим інструментом порівняно з більш експресивним «Залізним вовком».

Отже, «Залізний вовк» – орнамент як структура, експресивність, геометрична різкість. «Рутенія» – орнамент як акцент, історична впізнаваність, плавність. Разом ці гарнітури демонструють спектр можливостей сучасної української орнаментальної типографіки – від різко стилізованих до стриманих, але культурно маркованих рішень.

Висновки. Сучасні українські шрифти з орнаменталістикою відіграють помітну роль у формуванні національної візуальної мови. Аналіз «Залізного вовка» та «Рутенії» показує, що орнамент може бути як основою формотворення, так і стилістичним доповненням, зберігаючи водночас читабельність і відповідність функціональним вимогам. Орнаментальна спадщина стає ресурсом для створення актуальних цифрових гарнітур, що поєднують традицію та сучасність і сприяють зміцненню культурної ідентичності в українському дизайні.

Літературні джерела

1. Lupton, E. (2014). *Thinking with type*. Princeton Architectural Press.
2. Відьма, Б. (2014). Міфологічні структури скіфського звіриного стилю. *Вісник НАКККіМ*, 4. 108-111 DOI: 10.32461/2226-3209.4.2014.138302
3. Чуєва, О. (2014). Українська культурна ідентичність у сучасному графічному дизайні. *Вісник ХДАДМ*, 2, 112–118.